

MAKTABGACHA YOSHDAGI AQLI ZAIF BOLALARNING LUG'AT BOYLIGINI SHAKLLANTIRISH USULLARI

Nazokat Abidova

Toshkent davlat pedagogika universiteti Oligofrenopedagogika kafedrasida dotsenti

S.Rixsiyeva

3- kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15196025>

Annotatsiya: maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning lug'at boyligini shakllantirish usullari, aqli zaif bolalar bilan olib boriladigan korreksion ishlar, o'yin faoliyati, bolalarning so'z boyligini oshirish uchun amalga oshiradigan faoliyat turlari haqida ma'lumot berilgan. Aqli zaif bolalarning o'qish va mehnat faoliyatiga to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha yosh, aqli zaif, bola, korreksion ish, lug'at, o'qish, mehnat, o'yin.

Аннотация: Приведены сведения о методах формирования словарного запаса детей дошкольного возраста с задержкой психического развития, коррекционной работе с детьми с задержкой психического развития, игровой деятельности, видах деятельности по расширению словарного запаса детей. Обсуждается учебная и трудовая деятельность умственно отсталых детей.

Ключевые слова: дошкольный возраст, умственно отсталый, ребенок, коррекционная работа, словарь, чтение, труд, игра.

Abstract: Information is provided on the methods of forming the vocabulary of preschool children with mental retardation, corrective work with mentally retarded children, game activities, and types of activities to increase children's vocabulary. The study and work activities of mentally retarded children are discussed.

Keywords: preschool age, mental retardation, child, corrective work, vocabulary, study, work, game.

Aqli zaif bolalarga barcha faoliyat turlarining kech va to'liqsiz shakllanishi xarakterlidir. Bu taffakur va nutqning ma'lum darajadagi rivoji, qobiliyat, diqqat, va o'zining irodaviy xatti-harakatlarini maqsadga yo'naltirish malakasiga bog'liq bo'ladi. Amaliy harakatlarni talab etuvchi faoliyat turi harakat doirasining rivojlanishidagi nuqsonlarni mavjudligi sababli qiyinchilik bilan amalga oshadi. O'z-o'ziga xizmat, ovqat yeyish kabi oddiy predmet-amaliy faoliyat turi ham aqli zaif o'quvchilarda qiyinchilik tug'diradi. Ma'lum malaka va ko'nikmalarni bu bolalarda tarbiyalash

uchun uzoq muddatli maqsadga yo'naltirilgan ta'lim talab etiladi. Ular harakatlar ketma-ketligini tez unutadilar, ularning ahamiyatini tushunmaydilar. Shuning uchun barcha egallagan bilimi kattalar yordamida so'zlar vositasida o'zaro faoliyatda takrorlanib turishi talab etiladi.

Bog'cha yoshidagi bolalarda to'g'ri xulq-atvorni shakllantirish qiyinchilik tug'diradi. Ularga xos aqliy kamchilik va zerikarli xayotiy tajriba shart- sharoitni to'g'ri tushunish va adekvat baholashni qiyinlashtiradi. Masalan, bolalar notanish odam bo'lganda yugurish, baqirish, shovqin qilish mumkin emasligini tushunmaydilar. Ayrim aqli zaif bolalar jim o'tiradilar, ota-onasi orqasiga berkinadilar, muloqatdan qochadilar. Bu xususiyatlar kichik yoshli bolalarda kuzatiladi. Sog'lom rivojlanuvchi bola uchun bog'cha yoshida asosiy faoliyat turi o'yindir. Aqli zaif bola rivojlanishida o'yin katta o'ringa ega bo'lmaydi. Bu bog'cha yoshidagi aqli zaif bolalar o'yin o'ynashdan yiroq bo'lishi bilan asoslanadi. Bola rivojlanishi uchun ahamiyatli, lekin murakkab bo'lgan syujetli-ro'lli o'yin ham aqli zaif bolalar uchun murakkablik qiladi.

Odatda aqli zaif bolalarda ma'noga ega bo'lmagan o'yin harakatlarini kuzatish mumkin. Masalan, bola xonaning bir tomonidan ikkinchi tomoniga mashinani sudrab ovoz chiqarib o'ynaydi. Uning harakati va ovoz tovushli harakatlari o'zaro mos kelmaydi. Qizcha qo'g'irchoqni ovqatlantirib, uni yuziga uradi yoki qo'lga nima tushsa og'ziga tiqadi. Ayrim xollarda 2-3 bolalar birlashib o'ynaydilar. Masalan, bir bola mashina itarib o'ynaydi. Ikkinchi bola uni orqasidan yuradi. Bunday birga o'ynash qisqa muddatli bo'lib, tez orada o'rtada kelishmovchilik yuzaga keladi va ular bir-biridan o'yinchoqni tortib oladi.

Rasm chizish. Barcha normal rivojlanib borgan bolalar bog'cha yoshidan boshlab chizishni yoqtiradilar avval ular qog'ozda turli shakllari tushiradilar. Keyinchalik ularda tanish predmetlar bilan o'xshashlik kuzatiladi, bolalar keyinchalik alohida obektlarni chizishga harakat qiladilar.

Aqli zaif bolalarni tasviriy faoliyati sekin va o'ziga xos shakllanadi. Ularning rasmlarida diagnostik xarakterga ega harakatlar kuzatiladi. Maxsus ta'limdan mahrum bolalar qobiliyati oddiy shakllarni chizishdan nariga o'tmaydi, faqat maktabgacha yoshidan o'tgan bolalar rasmlarida predmetli syujetli rasmlar kuzatiladi. Ular nomukammal qo'pol xatolar bilan chizilgan bo'ladi.

Bolalar odamlar va qushlarni to'rt oyoqli qilib chizadi. Bog'cha yoshidagi bolalarda maxsus rasm chizishga o'rgatilayotganda boshqa holat kuzatiladi. Ularning ko'pchiligida potensial imkoniyatlarni ko'rsatuvchi muvaffaqiyatlar kuzatiladi.

Aqli zaif bolalar maktabida asosiy faoliyat turi o'qishdan tashqari, mehnat faoliyatidir. Topshiriqlar ruxiy rivojlanish nuqsonlarini korrektsiyalash uchun shart-sharoit yaratadi. Oligofren o'quvchilar asosan kichik maktab yoshida o'quvchilar qo'yilgan maqsad asosida o'z xatti harakatlarini boshqara olmaydilar. Ular mehnat faoliyatiga uni tahlil qilmagan holda kirishadilar. O'quvchilar vazifani maqsadiga tushunmay, harakat rejasini tuzmay bajaradilar. Vazifani bajarishda aqli zaif bolalar murakkab faoliyatdan oson faoliyatga o'tib ketadilar, ishga qiziqish bilan yondashmaydilar, ishni nomigagina bajaradilar.

Aqli zaif bolalar o'z imkoniyatlarini adekvat baholay olmaydi. Ular odatda har qanday ishni bajarishda faoliyat usuli - operatsion tartibni bilmasdan urinadilar. Aqli zaif o'quvchilar o'z faoliyat natijalariga tanqidiy yondashmaydilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduraxmonov F., Davletshin G.M. Odamlar bilan qanday muloqotga kirishish va yoshdashish kerak. T.: 1996.
2. Anastazi A. Psixologicheskoye testirovaniye: V 2 KN. Per, s.ang: Pod.red. K.M.Gurevicha, V.I.Lubovskogo. M.: Pedagogika. 1992.
3. Axmedova M. Shaxs psixodiagnostikasi. T.: 2006.
4. Axmedova M. Shaxs xususiyatlarini o'rganish metodikasi. T.: 2009.
5. Batashev A., Alekseyeva I., Mayorova YE. Diagnostika professionalno vajnix kachestv. - Piter.: 2007.
6. N. Q. Abidova Autizm spektrli bolalarni o'qitish va tarbiyalash/o'quv qo'llanma. Toshkent – 2023 y.
7. N. Q. Abidova Autizm spektrli bolalarni o'qitish va tarbiyalash/o'quv qo'llanma. Toshkent – 2023 y.
8. Qutbiddinov A. N. THE TECHNOLOGY OF FORMING GEOMETRIC CONCEPTS IN PRIMARY CLASS STUDENTS WITH INTELLECTUAL DEFECTS BASED ON THE INNOVATION IDEA //INTEGRATION CLUSTER" ON THE BASIS OF INTERDISCIPLINARY RELATIONSHIPS." International Scientific and Current Research Conferences. – 2022.
9. Qutbiddinov A. N. THE TECHNOLOGY OF FORMING GEOMETRIC CONCEPTS IN PRIMARY CLASS STUDENTS WITH INTELLECTUAL DEFECTS BASED ON THE INNOVATION IDEA" INTEGRATION CLUSTER" ON THE BASIS OF

INTERDISCIPLINARY RELATIONSHIPS //International Scientific and Current Research Conferences. – 2022. – C. 241-247.

10. Abidova, N. K. (2023). Psychological and pedagogical study of children with autism. *Oriental Journal of Education*, 3(03), 61-65.

11. Qutbiddinov, A. N. (2022). Technology of forming geometric concepts in primary class students with intellect defects on the basis of "integration Cluster". *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 6461-6466.

12. Nazokat, A. (2023). Autizm spektori buzilgan o 'quvchilarning bilish faoliyatining o 'ziga xos xususiyatlari. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 412-415.

13. Abidova, Nazokat. "Positive effects of formation of knowledge, skills and skills on the basis of interdisciplinary relations." *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.3 (2021): 2505-2510.

14. Qutbiddinovna A. N. AUTIZM SPEKTORLI BOLALARDA IJTIMOY-MAISHIY MALAKALARNI RIVOJLANTIRISH: doi. org/10.5281/zenodo. 10555394 //ILM-FAN YANGILIKLARI KONFERENSIYASI. – 2024. – T. 1.No. 1.

15. Obidova, B., & Abidova, N. Q. (2023). RUHIY RIVOJLANISHI SUSTLASHGAN BOLALAR LUGAT BOYLIGINI RIVOJLANTIRISH. *QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI*, 417-419.

16. Abdupattayeva, D., and N. Q. Abidova. "IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALARNI INKLUZIV TA'LIMGA KIRITISH UCHUN ULARNING OTA-ONALARINI TAYYORLASH YO 'LLARI." *QO 'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI* (2023): 758-760.

17. No'monjonova, R., & Abidova, N. Q. (2023). IMKONIYATI CHEKLANGAN YOSHLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASH. *QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI*, 448-450.

18. Sharobidinova F., Abidova N. Q. AUTIZMGA EGA BOLALARNI PSIXOLOGO-PEDAGOGIK O'RGANISH //QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI. – 2023. – C. 761-763.

19. Ubaydullayeva M., Abidova N. Q. O'ZBEKISTONDA AQLI ZAIF BOLALARNI ERTA TASHXIS QILISH MUAMMOLARI //QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI. – 2023. – C. 764-766.

